

O ENSINO REMOTO NA COMUNICAÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE FRANCISCANA

 DOI: 10.5281/zenodo.6795986

Carlos Henrique da Costa Barreto

Pesquisador Bacharel em Publicidade e Propaganda e Mestrando em Ensino de Humanidades e Linguagens na Universidade Franciscana

Graziela Frainer Knoll

Doutora em Estudos Linguísticos, Professora no Curso de Publicidade e Propaganda e no Mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens da Universidade Franciscana

Taís Steffenello Ghisleni

Doutora em Comunicação, Professora no Curso de Publicidade e Propaganda e no Mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens da Universidade Franciscana

Resumo: Neste trabalho relatamos uma série de 4 estudos desenvolvidos na Comunicação Social da Universidade Franciscana (UFN), nos cursos de Publicidade e Propaganda e de Jornalismo, sob a temática de ensino remoto emergencial (ERE), na pandemia. Os estudos dividiram-se em dois projetos de pesquisa para compreender processos de aprendizagem nesse cenário sob visões específicas: 1º) a dos professores, 2º) a dos alunos. A pesquisa tem natureza qualitativa, exploratória e explicativa. 3 dos estudos já foram concluídos, o segundo projeto (com o 4º estudo) ainda está em andamento. Como resultados, já foi possível se perceber uma dualidade: assim como o novo contexto trouxe desafios de adaptação tecnológica ou emocionais, a experiência no ERE também lançou oportunidades de crescimento em novas tecnologias, formas de aprendizado, metodologias e também ferramentas para inovar até o ensino pós-pandemia.

Palavras-chave: Pandemia. Educação. Tecnologia. Adaptação.

Abstract: In this work we report a series of 4 studies developed in the Social Communication of the Franciscan University (UFN), in the Publicity and Propaganda and Journalism courses, under the theme of emergency remote teaching (ERE), in the pandemic. The studies were divided into two research projects to understand learning processes in this scenario from specific perspectives: 1st) that of the teachers, 2nd) that of the students. The research has a qualitative, exploratory and explanatory nature. 3 of the studies have already been completed, the second project (with the 4th

study) is still ongoing. As a result, it was already possible to perceive a duality: just as the new context brought challenges of technological or emotional adaptation, the experience at ERE also launched opportunities for growth in new technologies, ways of learning, methodologies and also tools to innovate until teaching post-pandemic.

Keywords: Pandemic. Education. Technology. Adaptation.

INTRODUÇÃO

Após o Brasil registrar a primeira contaminação pela COVID-19, em março de 2020, presenciamos a rapidez com que a pandemia se alastrou pelo país afetando e modificando de maneira sem precedentes o nosso modo de vida, mesmo em comparação a pandemias passadas como a Gripe Espanhola ou, mais recente, a H1N1 (GONZATTO et al 2020). Como observam Almeida e Arruda (2020, p. 1) “todos os setores da sociedade tiveram algum tipo de perda com a COVID-19, mas ao mesmo tempo, está sendo uma oportunidade de adaptação e surgimento de novas habilidades e competências”. Vimos, após as normativas sanitárias de distanciamento social, nos depararmos com o desafio de adaptação à uma realidade onde o “remoto” e o “a distância” se tornaram a nossa mais nova forma de interação com o mundo.

No cenário educacional – o olhar deste estudo – os efeitos da pandemia também foram extensos. Em estudo anterior, desenvolvido por Barreto, Becker e Ghisleni (2020, p. 299), foi possível perceber que as principais mudanças sentidas pelos atores acadêmicos surgiram a partir da “suspensão do predominante ensino presencial para diferentes modelos mediados pelo digital [...] onde se destacam o conhecido Ensino a Distância (EAD) e o recente Ensino Remoto Emergencial (ERE)”. O Ensino Remoto foi adotado por diversas instituições de ensino que optaram por manter a educação com respeito às normas de segurança e aos atores acadêmicos “migrando” a rotina escolar para dentro do meio domiciliar através do intermédio digital. Desse modo, tornou-se uma pauta bastante conhecida no dia a dia de alunos e professores.

Contudo, para esta pesquisa levantamos uma problemática para questionamento: como se dão os processos de ensino-aprendizagem de alunos e professores já naturalizados com um ensino tradicional-presencial que subitamente sofreu a necessidade de mudança para o meio remoto? Concordamos com Oliveira et al (2020, p. 52865) quando dizem que “o retorno para a sala de aula ocorrerá de

um modo completamente distinto e é utopia pensar que o processo de ensino-aprendizagem será retomado no ponto em que foi deixado quando as atividades escolares foram interrompidas”. Os autores perceberam que o contato de professores e alunos com as dinâmicas do ERE resultaram em muitos improvisos, erros e acertos na tentativa de implementar um nível satisfatório de aprendizagem remota (OLIVEIRA et al 2020).

Por conseguinte, percebemos que o nosso cenário de atuação, a Comunicação Social da Universidade Franciscana (UFN) de Santa Maria (RS), cursos de Publicidade e Propaganda e de Jornalismo, não ficou alheio desta realidade. Então, para responder a problemática levantada, em acordo às falas dos autores destacados, uma série de estudos foram desenvolvidos entre esses cursos na instituição com o intuito de compreender o processo de aprendizagem a partir das duas visões acadêmicas atuantes: a dos professores e a dos alunos. Os estudos fizeram parte de dois projetos de pesquisa compreendidos entre o segundo semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2022. Assim, o presente trabalho tem por objetivo apresentar esses estudos – e seus aspectos metodológicos, respectivos projetos, execuções, resultados e demais considerações serão relatados nos tópicos a seguir

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa buscou “verificar e explicar [...] fatos ou fenômenos da vida real com precisão possível, observando e fazendo relações, conexões, à luz da influência que o ambiente exerce sobre eles” conforme Michel (2009, p. 44), sendo, por isso, de natureza qualitativa: consideremos como fatos/fenômenos as novas questões tecnológicas, emocionais, vivenciais ou etc no processo de aprendizagem dos atores acadêmicos que tem sido diretamente influenciado pelo ambiente do contexto educacional afetado pela pandemia da Covid-19. Também, 1) pelas investigações iniciais realizadas em paralelo à pandemia sobre a sociedade e seus impactos no meio educacional familiarizando o tema com levantamentos e buscas em outras bibliografias atuais, e 2) pelo intuito de se identificar os principais fatores advindos da pandemia que impactaram o processo de aprendizagem acadêmico, esta pesquisa também possui caráter exploratório e explicativo, respectivamente, como descreve Gil (2008).

Como dito, a pesquisa foi composta de quatro estudos principais¹⁵ e está dividida em dois projetos de pesquisa desenvolvidos e elaborados na Universidade Franciscana entre a Comunicação Social, cursos de Publicidade e Propaganda e de Jornalismo, na temática de ensino em tempos de pandemia.

O primeiro projeto foi intitulado “Os multiformatos de mídias e linguagens da comunicação no ensino em tempos de pandemia”, com objetivo geral de refletir sobre o emprego dos diferentes formatos de mídias e linguagens comunicacionais atreladas às tecnologias da Era Digital e sua influência no ensino em ambientes formais, não formais e informais, durante períodos de adversidades como o da pandemia do Covid 2019. Teve início em agosto de 2020 e foi concluído em julho de 2021. Trabalhou a perspectiva docente (a dos professores) do processo de aprendizagem no ERE.

Já o segundo projeto foi intitulado “Os multiprocessos de ensino-aprendizagem discente na Comunicação Social pelo Ensino Remoto em tempos de pandemia”, com objetivo geral de refletir sobre os diferentes processos de ensino-aprendizagem percorridos na Comunicação Social da UFN em relação às tecnologias contemporâneas da Era Digital, da Informação e da Comunicação durante o período de adversidades com a pandemia da Covid-2019. Iniciou em agosto de 2021, imediatamente após concluído o anterior, mas continua em andamento; tem previsão de término para julho de 2022. Trabalha, agora, a perspectiva discente (dos alunos) acerca dessas questões no ERE.

Os projetos foram estruturados da seguinte maneira: um estudo teórico + um estudo de caso (com seu respectivo público), sendo assim dois em cada, totalizando os quatro estudos. Para os estudos teóricos, foram utilizadas apenas investigações qualitativas em cima de bibliografias atuais que embasam o tema de ensino em tempos de pandemia; já para os estudos de caso, um questionário foi adaptado a partir dos trabalhos de Petermann et al (2020) e de Moreira, Henriques e Barros (2020) e foi aplicado no estudo docente com os 20 professores lotados nos cursos de Publicidade e Jornalismo da UFN, e depois no estudo discente com os 129 alunos dos cursos (94 da Publicidade, 35 do Jornalismo).

¹⁵ Também rendeu vários estudos menores, ramificações e resumos enviados para simpósios da instituição, externas, seminários e outros eventos.

Percebemos, o estudo de caso seria a melhor alternativa para coletar diretamente suas visões, por sua estrutura de investigação empírica, lógica de planejamento e análise de dados (YIN, 2001). Ademais, para o trabalho de resultados em todos os estudos seguimos basicamente a metodologia de Análise de Conteúdo por ser a melhor alternativa em transformação de dados numa “representação de conteúdo, ou de sua expressão” (BARDIN, 2006, p.103) para formular nossas hipóteses e teorias.

Por fim, vale dizer: devido ao trabalho com seres humanos nos estudos de caso, foi necessária a submissão e avaliação dos projetos pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFN, conforme prevê a Resolução CNS/MS 510/2016. Ambos os projetos – “docentes” e “discentes” – foram aprovados pelos pareceres de Nº 4.647.089 e Nº 5.063.750, respectivamente, e liberados para execução na universidade. Nos próximos tópicos, segue a discussão sobre cada estudo por ordem cronológica de projeto/produção.

PROJETO 1 – “Os multiformatos de mídias e linguagens da comunicação no ensino em tempos de pandemia”

1º Estudo: base teórica sobre ensino no formato não presencial

Logo ao início de agosto de 2020, a Universidade Franciscana iniciava seu segundo semestre letivo – pela primeira vez de maneira totalmente remota. Nesse período, iniciamos o primeiro projeto de pesquisa com um estudo introduzindo a temática de ensino em tempos de pandemia. Na leitura de autores como Arruda (2020), Leal (2020) e Alves (2020) – que também trabalharam o tema – constatamos uma unanimidade: a educação em formato não presencial se tornou o ponto central em grande parte das instituições de ensino brasileiras. Não obstante, também que “a migração metodológica não dispôs de um tempo hábil suficiente para um planejamento de implementação plenamente eficaz e abrangente” (BARRETO; BECKER; GHISLENI, 2020, p. 298).

Desse modo, foi partindo dessa premissa que desenvolvemos o estudo: a migração do ensino para o formato não presencial como um cenário de desafios e possibilidades. Isso porque, como observado na leitura do site Fala Universidades

(2020), o Brasil possui ainda um número significativamente maior de alunos “naturalizados” no ensino presencial do que alunos “à distância”. Por conseguinte, foi esperado que tal mudança metodológica traria amplos desafios de adaptação tecnológica, tal como possibilidades de crescimento nesse cenário para as instituições de ensino que os adotaram.

Prosseguindo, observamos que dois modelos do formato não presencial ganharam destaque pelo ensino na pandemia: o modelo de Ensino Remoto Emergencial (ERE) e o modelo de Educação à Distância (EAD) – e que comumente, devido às suas semelhanças, causaram confusão entre o público. Assim, antes de dar continuidade ao desenvolvimento, tratamos de diferenciar os modelos a partir das falas de Rodrigues (2020) e Rabello (2020): esta conceitua o ERE como uma “sala de aula remota”, a migração de todas as dinâmicas, horários e atividades do ensino tradicional para dentro do intermédio digital; aquela conceitua o EAD como um formato bem mais livre, o aluno acessa a plataforma e desenvolve as atividades através de módulos individuais conforme seu tempo e disponibilidade.

Feitas as considerações iniciais, demos desenvolvimento ao estudo. Começando pela problematização do ERE acerca de seus desafios ao público docente na pandemia,

retomamos o estudo de caso feito por Bittencourt e Mercado (2012) sobre as dificuldades mais recorrentes a se tratar nas formas não presenciais de ensino e estabelecemos uma relação para o EAD e para o ERE: a evasão dos alunos às aulas, ou sua possível desmotivação perante essas dinâmicas [...] (BARRETO; BECKER; GHISLENI, 2020, p. 303).

Conforme os autores, no início dos anos 2000 – com a popularização da internet e da Era Digital em nossa realidade – o EAD enfrentou diversas barreiras de aceitação tanto por alunos quanto professores, o público naturalizado presencial. Desse modo, percebemos a problemática acima apontada e estabelecemos a relação de que os mesmos desafios sentidos pelos gestores do EAD em sua construção estão sendo sentidos agora pelos professores no ERE: o modelo apresenta altas taxas de evasão por parte dos alunos porque esses, por vezes, não o compreendem como uma estrutura de mesmo peso ou construção profissional que teria um curso presencial – quando na verdade ambos os formatos são igualmente válidos e funcionais à formação do profissional pela trajetória acadêmica.

Seguindo, contrapomos o exposto com a fala de Gabriel (2018, p. 7), teórica na Comunicação Social, de que “tecnologia e humanidade andam de mãos dadas desde o início da nossa história. O ser humano é uma tecnoespécie: criamos tecnologias e somos transformados por elas [...]” – e apresentamos as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) como um caminho assertivo no ERE para o crescimento profissional. Conforme o ERE nos trouxe uma gama de plataformas digitais, recursos da web, apps, etc, as TIC agora mais do que nunca ganharam destaque como alternativa de adaptação docente possibilitando a dinamização do ensino remoto para contornar os obstáculos impostos da pandemia.

Concluindo o estudo, lançamos o panorama “desafios e possibilidades” em relação ao ensino não presencial pela visão docente: os professores não apenas enfrentaram o desafio de lidar com as altas taxas de evasão e rejeição dos alunos ao novo formato, como também tiveram eles mesmos de se familiarizar (ou se readequar) com a tecnologia e a linguagem digital no ERE; já as possibilidades estão exatamente nessa oportunidade em que o docente tem para se reinventar durante a pandemia através de tecnologias para solucionar problemas e que permanecerão como aprendizados mesmo para a prática letiva pós-pandemia.

O estudo foi finalizado e nomeado “Educação em tempos de pandemia: a migração do ensino para o formato não presencial como um cenário de desafios e possibilidades”, e foi publicado¹⁶ na revista da própria Universidade Franciscana, a *Disciplinarum Scientia*.

2º Estudo: estudo de caso sobre Ensino Remoto na visão docente

Feita a abertura da temática com a primeira publicação, traçamos um panorama do ERE ao público docente. Dando continuidade, o segundo estudo foi desenvolvido entre o corpo docente da Comunicação Social na UFN – Publicidade e Jornalismo – propriamente para compreendermos se esse mesmo panorama se passa com os professores do nosso cenário. E para coletarmos diretamente as suas visões, um estudo de caso foi desenvolvido com esse grupo a através da aplicação de um questionário previamente adaptado de outros autores – conforme descrito na

¹⁶ Estudo disponível em <https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/disciplinarumCH/article/view/3562>

metodologia; o questionário foi dividido em 3 sessões com questões de múltipla escolha e discursivas, da seguinte maneira:

- a) **Seção I** – questões sobre o planejamento das aulas no ERE;
- b) **Seção II** – questões sobre as tecnologias e recursos empregados;
- c) **Seção III** – questões autoavaliativas sobre o processo de ensino no ERE;

Pela leitura de Valente et al (2020, p. 2) percebemos que a pandemia deu protagonismo ao ERE nesse momento “colocando todo o corpo social da universidade frente a desafios de construção de novas formas de ensino-aprendizagem, ressignificando as práticas pedagógicas”; então, com os resultados desse estudo, pudemos confirmamos isso. Logo na primeira seção constamos uma quase unanimidade entre os docentes de que o ERE modificou completamente seu processo de ensino com desafios às metodologias de aula. Nos cursos de Publicidade e de Jornalismo da UFN, 65% das disciplinas são divididas entre caráter prático, disciplinas que demandam dos alunos o trabalho com tecnologias específicas, execução de produtos, peças, campanhas e etc; e caráter teórico, que demandam mais a leitura de materiais bibliográficos, textos, análises fílmicas, jornalísticas, etc.

Por essa razão, na segunda seção constamos que o desafio estava em adaptar as tecnologias necessárias às aulas práticas e à captação da atenção do aluno nas aulas mais teóricas – uma concordância direta ao estudo anterior. Os docentes tiveram de trabalhar com alunos diversos recursos gratuitos da web ou ferramentas que já dispunham em casa para substituir aquelas tecnologias que eram disponibilizadas pela universidade, e que não eram mais acessíveis no ERE. Em aulas de fotografias e gravações houve a substituição da máquina pelo celular; em aulas com vídeo e trabalho de imagens houve a substituição do photoshop e softwares do laboratório por apps gratuitos; e nas disciplinas de planejamento de campanhas, peças jornalísticas ou teóricas, o intermédio digital e o domínio da linguagem das plataformas de vídeo se fez totalmente necessário.

No entanto, o dado que mais chamou atenção sobre os usos tecnológicos foi quando observamos que apesar das considerações anteriores, “houve entre a maioria uma concordância: não se tratando do formato em si, mas uma preferência por qualquer meio capaz de promover o debate, a integração e a interação entre os

alunos” (BARRETO; BECKER; GHISLENI, 2021, p. 109). Em outras palavras, os professores concordavam que não havia um modelo tecnológico, aplicativo, recurso ou mesmo formato de ensino que configurasse uma solução definitiva para mediar as aulas na pandemia, mas que qualquer estratégia que seja capaz de instigar o debate e a participação dos alunos – tal e qual numa sala de aula normal – já é o suficiente.

Quanto às dificuldades encontradas, os principais problemas se dividam entre questões de organização como lidar com a rotina doméstica (família, filhos, vizinhos, animais, etc), interferências externas, ruídos e poluição sonora; questões da tecnologia como por exemplo as oscilações da internet, máquinas e notebooks com processamento insuficiente, lidar com as plataformas digitais ou apps desconhecidos; e ainda, as questões emocionais – estas que conforme os docentes, foram as que mais pesaram. Pelo estudo, percebemos que “a tarefa de adaptar todas as suas aulas para um formato até então desconhecido somado às preocupações pessoais quanto ao ambiente vivenciado de incertezas e medo da pandemia” (BARRETO; BECKER; GHISLENI, 2021, p. 108) trouxe uma grande sobrecarga emocional aos professores.

Mas apesar disso, a terceira seção nos trouxe uma perspectiva otimista. Após trabalhados todos esses pontos, as questões guiavam o docente numa autoavaliação de como ele considerava sua trajetória no ERE e seu processo de ensino. Deles, 75% concordaram que suas disciplinas eram perfeitamente adaptáveis (em análise individual, constamos sendo aqueles com disciplinas práticas e teóricas juntas), e somente o restante considerou esse um processo complexo. Com relação ao processo de ensino, outra maioria (85%) se considerou perfeitamente adaptado ao ERE em relação às tecnologias alternativas, organização às aulas, metodologias de trabalho, atividades, debates e interações com alunos.

Finalizando o estudo, o último questionamento era com o docente se sentia diante à possibilidade de futuras situações adversas com necessidade de atuar novamente no ERE: 80% se declarou confiante e sem problemas quanto à possibilidade, o que resume o cenário da Comunicação Social na UFN como um grupo de professores bem adaptados, inteirados da linguagem digital e das Tecnologias da Informação e da Comunicação e, ainda, com segurança para trabalhar no Ensino

Remoto Emergencial mesmo apesar dos desafios impostos. O estudo foi finalizado e publicado pela Revista Travessias¹⁷.

PROJETO 2 – “Os multiprocessos de ensino-aprendizagem discente na Comunicação Social pelo Ensino Remoto em tempos de pandemia”

3º Estudo: olhar sobre a aprendizagem discente no Ensino Remoto

Feitas as produções anteriores, demos início no segundo projeto de pesquisa – agora para contemplar a perspectiva dos alunos acerca do ensino em tempos de pandemia. Dando abertura ao projeto com o terceiro estudo da série, este teve por objetivo construir um olhar sobre do processo de aprendizagem discente acerca das aulas no Ensino Remoto a partir de mesmos pontos estudados anteriormente com os professores, para construirmos relações entre os estudos e entre as duas visões. A problematização foi iniciada pela tese de Lima et al (2020, p. 615) de que o ERE representou para muitos alunos uma série de desafios à serem superados por serem uma grande “considerados imigrantes digitais” – ou seja, que até e então tinham pouca ou nenhuma familiaridade com metodologias de ensino totalmente guiadas pelo meio remoto.

Como resultados, de primeiro já nos foi possível relacionar os desafios do ERE para com o EAD (conforme o primeiro estudo), e ficou claro pela leitura de autores como Gottardi (2015) e Artigas (2017) que alunos em ambos os modelos possuem uma mesma dificuldade: a organização para frequentar as aulas e a disciplina em cumprir os horários e as atividades. A comodidade de um quarto, sala de estar ou escrivaninha pode gerar o efeito oposto, sendo necessária bastante “automotivação e disciplina, além de incentivo e investimento” (GOTTARDI, 2015, p. 110) por parte do aluno. Esse, portanto, é o principal desafio de organização ao processo de ensino discente no ERE.

O outro desafio encontrado diz respeito à tecnologia necessária para frequentar as aulas, fazer as atividades e cumprir os cronogramas letivos. Isso pois o ERE, além de uma série de soluções criativas e adaptáveis para manter as aulas durante a pandemia, traz consigo a obrigatoriedade de um acesso à internet e do uso de pelo

¹⁷ Estudo disponível em <https://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/article/view/27833>.

menos um aparelho, seja ele desktop, notebook ou celular. Contudo, como verificamos do trabalho de Lima et al (2020), esses são recursos que não estão disponíveis para mais da metade dos domicílios brasileiros – o que representa um grande obstáculo para essa parcela de estudantes quanto à frequência nas aulas.

Ainda, o outro fator de impacto – e possivelmente o que mais influencia no processo de aprendizagem discente pelo ERE – são as questões do ambiente vivenciado. Rocha et al (2021) descrevem a pandemia como um agente causador de medo, ansiedades e angústia de maneira generalizada entre a população. Esse peso é sentido consideravelmente pelo público estudantil e, somado às mudanças vivenciadas por eles no seu sistema de ensino tradicional acabam por afetar – e as vezes até comprometer por completo – o processo de aprendizagem. É assim que a leitura de Souza e Moura (2021, p. 2) nos alerta sobre a necessidade da escola adotar medidas que abordem o lúdico “para destravar os medos e as incertezas [...] facilitando sua compreensão” no meio remoto.

Por outro lado, a aprendizagem discente na pandemia também foi marcada por vários pontos positivos onde a criatividade ganhou um novo significado. As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), para uns uma linguagem de domínio, para outros nem tanto, permitiu os alunos um leque de possibilidades para explorar e incrementar às suas tarefas diárias – semelhante às adaptações docentes que comentamos. Moran (2018) já comentava que a inserção de tecnologias digitais no ensino configuraria, no futuro, soluções dinâmicas para o aprendizado protagonizando o papel do aluno, e a pandemia confirmou este debate.

Percebemos nas leituras de Santos (2020), Carvalho et al (2021) e Costa et al (2021) efetivações da Educação 3.0 (educação da Era Digital), de práticas de Gamificação (inserção de dinâmicas de jogos no ensino), empregos de redes e mídias sociais como ferramentas educacionais, recursos da web, aplicativos de celular, multiformatos de conteúdos conforme a preferência do estudante (vídeos, textos, imagens, etc) e mais uma série de outras alternativas que os auxiliaram e ressignificaram seu processo de aprendizagem durante a pandemia.

Estabelecendo um diálogo com o trabalho entre os docentes, concluímos neste um processo igualmente marcado por desafios de adaptação aos estudantes que puderam ser superados ou contornados graças às tecnologias contemporâneas e ao

empenho pessoal. O estudo também foi concluído, apresentado no XXV Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPE) da UFN e publicado¹⁸ nos anais do evento.

4º Estudo: estudo de caso sobre Ensino Remoto na visão discente

Ainda em desenvolvimento, este é o estudo (de caso) atual – o que se inicia logo após a coleta anterior de uma perspectiva discente a partir de outras bibliografias para cruzarmos com os dados aqui levantados e também com a visão docente do outro estudo de caso feito. Começamos este estudo à partir da perspectiva de Castioni et al (2021, p. 405) de que as instituições de ensino – e sobretudo seus alunos – “viram a demanda pelo uso e pelo suporte da Educação Não Presencial aumentar de forma para a qual não estavam preparadas”. Feita pesquisa bibliográfica anterior em perspectiva discente geral, este estudo de caso tem por objetivo coletar tal visão especificamente à partir dos alunos da Comunicação Social na UFN, cursos de Publicidade e Jornalismo. Os dados anteriores ainda não foram trabalhados com os alunos para evitar “vícios” ou influências nas respostas.

Por conseguinte, a mesma estrutura de questionário foi utilizada com os alunos, mas com suas adaptações: Seção I sobre organização, agora para saber como os discentes planejam seu tempo e espaço para se dedicar ao Ensino Remoto; Seção II sobre tecnologia, para compreender as principais adaptações/aprendizados em relação ao que se tinha/era ofertado pela universidade; Seção III com a autoavaliação questionando ao discente se o ERE beneficiou ou prejudicou seu processo de aprendizagem, e se sente confiança para trabalhar novas vezes nesse formato.

Até fevereiro de 2022, 32 respostas já foram coletadas das 129 pontuadas na metodologia. O questionário será enviado novamente para a coleta de um número mais expressivo, que possibilite um recorte mais amplo da realidade. Os dados serão interpretados, escritos e seguirão o padrão de análise do estudo de caso anterior. Esperamos, com esse estudo, compreender a visão de nossos alunos na Comunicação Social e compreender como as TIC atuam nesse meio como agente facilitador do ensino em tempos de pandemia, bem como quais outros recursos são

¹⁸ Disponível no site do evento <https://www.ufn.edu.br/eventos/maiseventos/Anais.aspx?id=4AnWlXmkbCE=>, procurar por nome do autor.

familiares à linguagem dos alunos cujo uso poderá até compor novas práticas letivas para o ensino pós-pandemia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o trabalho nesses estudos, concordamos com Oliveira et al (2020, p. 6) quando dizem que “a educação não será mais a mesma. [...] Tudo mudou na dinâmica e rotina de maneira inopinada diante da pandemia ocasionada pela Covid-19 [...] levando a um novo modo de ‘fazer educação’”. Pelos expostos, pudemos perceber que tudo começa pela migração abrupta da educação ao formato não presencial que leva toda a sociedade acadêmica – alunos e professores – à um cenário de desafios e de adaptações ao contexto.

Com a resolução do primeiro estudo, compreendemos uma perspectiva geral do Ensino Remoto Emergencial e da migração da sala de aula à rotina domiciliar: tratou-se da alternativa mais viável a se manter a educação, mesmo com todos os desafios que inicialmente sobrecarregaram a comunidade docente na obrigação de se reinventar dentro de plataformas digitais, linguagens tecnológicas e recursos improvisados que pudessem (re)estabelecer seu processo de ensino com os estudantes nos períodos mais iniciais da pandemia – quando nem as escolas e nem o governo dispunham de uma organização hábil e estruturada para guiar essa transição. Percebemos a resistência à participação sentida no modelo como o principal fator de impacto ao docente, e cujas TIC apresentaram soluções criativas para contornar essas adversidades e propriamente resgatar o processo de ensino.

Confirmamos, no segundo estudo, esses expostos como também parte da nossa realidade, a Comunicação Social da UFN. Pudemos compreender a fundo as estratégias de organização e adaptação ao ERE. Destacamos as mudanças sentidas pelos docentes em relação ao planejamento das aulas – tanto práticas quanto teóricas – que tiveram todas de serem repensadas ao meio remoto; Observamos as substituições de tecnologias específicas ofertadas pela universidade por recursos gratuitos disponíveis na WEB para que o processo de ensino do docente dialogasse com as disponibilidades domésticas do aluno; Ainda, concluímos o quanto a Comunicação Social da UFN considera-se em maioria adaptada aos desafios desse

cenário e inclusive com segurança para lecionar no ERE diante de futuras necessidades.

Chegando à perspectiva discente, com o terceiro estudo constatamos que semelhantes desafios se espelham também aos alunos. Conforme o ERE impõe uma necessidade por tecnologia com acesso à internet (desktop, notebook, aparelho mobile, etc) e pela disciplina regular de frequentar todas as aulas e atividades igualmente ao ensino tradicional, os dados comentados de que 1) metade dos domicílios brasileiros não dispõem de tais recursos, e 2) o “excesso” de conforto no ambiente domiciliar prejudica o processo de aprendizado do aluno podem sugerir um porquê às resistências, infrequências e altas taxas de evasão dos alunos ao ERE observadas pelos docentes. Não obstante, percebemos que a carga emocional discente também é influenciada pelo medo e incertezas vivenciadas da pandemia, mas que eles também encontraram nas TIC maneiras criativas de contornar os problemas e abraçar a familiaridade com linguagens tecnológicas.

Com previsão de conclusão do quarto estudo ainda para o primeiro semestre de 2022, esperamos compreender a realidade dos nossos alunos da Comunicação Social, seus desafios, sua maneira de organização às aulas, suas preferências dentro do ERE, se sentem-se confiantes diante de futuras adversidades e, ainda, se de fato as TIC apresentam-se como soluções para o ensino em tempos de pandemia, e também como ensinamentos para o pós-pandemia impulsionando, por exemplo, práticas de Hibridização – como sugerimos de Moran (2018) – cujo debate inclusive pode abrir espaço para novos estudos e novas perspectivas ao fazer educação.

REFERÊNCIAS

ALVES, L. Educação remota: entre a ilusão e a realidade. **Interfaces Científicas-Educação**, v. 8, n. 3, p. 348-365, 2020.

ARRUDA, E. P. Educação remota emergencial: elementos para políticas públicas na educação brasileira em tempos de Covid-19. **EmRede-Revista de Educação a Distância**, v. 7, n. 1, p. 257-275, 2020.

ARTIGAS, N. A. S. Análise documental das dificuldades apresentadas no ensino de educação à distância. EDUCERE - XIV Congresso Nacional de Educação, 2017.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo** (L. de A. Rego & A. Pinheiro, Trads.). Lisboa: Edições 70, 2006. (Obra original publicada em 1977).

BARRETO, C. H. da C.; BECKER, E. L. S.; GHISLENI, T. S. Educação em tempos de pandemia: ensino remoto pela visão docente nos cursos de publicidade e propaganda e de jornalismo na universidade franciscana. **Travessias**, Cascavel, v. 15, n. 3, p. 99-117, set./dez. 2021.

BITTENCOURT, I. M.; MERCADO, L. P. L. Evasão nos cursos na modalidade de educação a distância: estudo de caso do Curso Piloto de Administração da UFAL/UAB. **Ensaio: Avaliação e políticas públicas em educação**, v. 22, n. 83, p. 465-504, 2014.

CARVALHO, L. dos S.; FONSECA, A. V.; COSTA, F. W. de L.; MELO, M. de S. **Ensino remoto emergencial**: proposições e tutoriais para o uso de recursos digitais em aulas remotas. 1 ed. Natal: EDUFRN, 2021.

COSTA, T. G. et al. O uso das tecnologias de informação e comunicação como facilitadoras do ensino remoto emergencial no contexto epidêmico da covid-19. **Holos**, v. 3, p. 1-24, 2021.

DE ALMEIDA, Elza Almeida Waquim Nunes; DE ARRUDA, Elda Waquim Bucar. Efeitos do COVID-19 na Sociedade e na Cultura. **REVISTA DA FAESF**, v. 4, 2020.

FALAUNIVERSIDADES. **Universidades**: em 2023, Brasil terá mais alunos de EAD do que em cursos presenciais. Disponível em: <https://bit.ly/2N7j4i7>. Acesso em 03 maio 2020.

GHISLENI, T. S.; BARRETO, C. H. da C.; BECKER, E. L. S. Educação em tempos de pandemia: a migração do ensino para o formato não presencial como um cenário de desafios e possibilidades. **Disciplinarum Scientia| Ciências Humanas**, v. 21, n. 2, p. 297-311, 2020.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GONZATTO, M. et al. **Mudanças de comportamento, na economia e no trabalho: como as pandemias transformam o mundo**. GaúchaZH, Porto Alegre, p. 01-04, 20/mar./2020.

GOTTARDI, M. de L. A autonomia na aprendizagem em educação a distância: competência a ser desenvolvida pelo aluno. **Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância**, v. 14, 2015.

LEAL, B. **Pedagoga explica diferença entre ensino remoto e EAD**. Uninassau, 2020. Disponível em: <https://bit.ly/39uVgfH>. Acesso em 26/08/2020

LIMA, A. C.; FREITA, J. O. PEREIRA, L. de A. S. R.; SILVA, V. G.; COELHO, M. M. P.; PEIXOTO, T. M. P.; ANDRADE, J. N. A.; MUSSE, J. de O. Desafios da

aprendizagem remota por estudantes universitários no contexto da Covid-19.
Revista de Divulgação Científica Sena Aires, v. 9, p. 610-617, 2020.

MICHEL, M. H. **Metodologia e pesquisa científica em Ciências Sociais**. São Paulo: Editora Atlas, 2. Ed., 2009.

MOREIRA, J. A.; HENRIQUES, S.; BARROS, D. M. V. Transitando de um Ensino Remoto emergencial para uma educação digital em rede, em tempos de pandemia. **Dialogia**. n. 34, p. 351-364, 2020.

OLIVEIRA, E. de. S. et al. A educação a distância (EaD) e os novos caminhos da educação após a pandemia ocasionada pela Covid-19. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 7, p. 52860-52867, 2020.

PETERMANN et al. **Ensino Remoto de publicidade e propaganda em tempos de pandemia**. Relatório produzido pelo Grupo IEP – Inovação no Ensino de Publicidade, 2020. Disponível em https://a3206998-0117-4487-bafc-c62fc921a86a.filesusr.com/ugd/bb9c7e_99434b4c2cfd4ca0a05b8b92e3fa59d9.pdf. Acesso em 03/04/2020.

RABELLO, M. E. **Lições do coronavírus: ensino remoto emergencial não é EAD**. Desafios da Educação, 2020. Disponível em: <https://bit.ly/3ss0eSP>. Acesso em 06/10/2020, as 16:00

ROCHA, M. S. et al. Ansiedade, depressão e estresse em estudantes universitários durante a pandemia do COVID-19. Anxiety, depression and stress in university students during the COVID-19 pandemic. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 8, p. 80959-80970, 2021.

RODRIGUES, E. **Ensino remoto na Educação Superior: desafio e conquistas em tempos de pandemia**. Disponível em: <https://bit.ly/3ssGwqñ>. Acesso em 06/10/2020, às 15:50.

SANTOS, V. A dos. et al. O uso das ferramentas digitais no ensino remoto acadêmico: Desafios e oportunidades na perspectiva docente. In: Proceedings of the VII Congresso Nacional, de Educacao, Conedu, Edição Online. 2020. p. 15-17.

SOUSA, F. V. P. de; MOURA, A. S. B. O lúdico como instrumento metodológico no ensino remoto. **Ensino em Perspectivas**, v. 2, n. 4, p. 1-10, 2021.

YIN, R. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 2a ed. Porto Alegre: Bookman; 2001.